

CAM
ILO

PES
S
A
N
H
V

1867 - 1926

SIMBOLISMO

DOSSIÊ

CAMILO PESSANHA

Simbolismo, Vida e Obra

Nota: Este dossiê foi desenvolvido pelos acadêmicos Deyse de Freitas Galvão e Guilherme Antônio Gomes Leite como requisito avaliativo para a disciplina de Literatura Portuguesa III, do curso de Letras (Língua Portuguesa) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) – Campus Cajazeiras.

Resumo

Este dossiê analisa a vida e a obra de Camilo Pessanha (1867-1926), figura central do Simbolismo em Portugal. O estudo contextualiza a Escola Simbolista entre 1890 e 1915, destacando a transição do regime liberal para a República e a ruptura com o positivismo burguês. Através de um esboço biográfico, aborda-se a trajetória do autor desde Coimbra até Macau, onde o vício em ópio e a influência da cultura oriental moldaram sua sensibilidade estética. A análise centra-se na obra *Clepsidra* (1920), explorando a musicalidade, o pessimismo schopenhaueriano e a "dor cósmica" presentes em poemas como "Viola Chinesa" e "Vênus II". Conclui-se que a poética de Pessanha, marcada pela fluidez do tempo e pelo hermetismo, foi determinante para a gênese do Modernismo português.

Palavras-chave: Camilo Pessanha. Simbolismo Português. *Clepsidra*. Musicalidade.

SUMÁRIO

01	Simbolismo	
	Escola Simbolista (1890-1915)	05
02	Sobre o autor	
	Esboço biográfico e cronológico	07
	Crítica ao autor	09
03	Obra e poesia	
	<i>A Clepsidra</i>	11
	Sua poesia	12
04	Análise de Poemas	
	Paisagens de Inverno II	13
	Viola Chinesa	14
	Ao longe os barcos de flores	15
	Vênus II	16
05	Referências	
	Referências	19

*Lembra-te: o Tempo enfim joga mas nunca cede,
Ganha sem trapacear, sempre! Não se extravia.
O dia abranda. Lembra-te! A noite se amplia.
A clepsidra se escoia; o abismo tem sede.*

— Charles Baudelaire, *As Flores do Mal*

Escola Simbolista (1890-1915)

Partindo do contexto histórico político, entre os séculos XIX-XX o regime liberal-conservador da *Regeneração* (1851-1910) decaiu, favorecendo a implementação da república portuguesa.

Por conseguinte, Massaud Moisés nos orienta acerca da ideia de símbolo como “esforço de apreensão do impalpável, o símbolo funciona como múltiplo e fugidio sinal luminoso duma complexa realidade mental.”

A escola literária, também chamada de *Decadentista*, devido ao seu caráter menos cientificista da realidade e mais pessimista, tem suas origens na França da segunda metade do século XIX (com a publicação de *As flores do mal*, de Charles Baudelaire). Como bem pontua Álvaro Cardoso Gomes, o Simbolismo surge diante da *crise social, existencial e cultural* daquele século.

Segundo Benjamin Abdala Júnior e Maria Aparecida Paschoalin, é a decadência do positivismo burguês, ou seja, em favor de uma produção artística fora do convencionalismo social.

É a marca do “eu” que exemplifica a atividade interior que os simbolistas percorriam nas suas poesias em consonância com as tendências psicológicas junguianas e freudianas e o pessimismo schopenhaueriano.

Percebemos, ainda, como tendências simbolistas características o cultivo ao *mistério*, ao *desconhecido*, ao *metafísico*, ao *oculto* e ao *sombrio*. Já no que diz respeito à estrutura sintática, os simbolistas buscavam neologismos, emprego de cores e arcaísmos. Por isso, eram chamados pejorativamente de “nefelibatas” (pessoas que andam nas nuvens).

Para darmos prosseguimento à figura que iremos focar neste Dossiê, destacamos o que Moisés (2009:286) disse a citar por ordem os principais simbolistas portugueses (Eugênio de Castro, Antônio Nobre e Camilo Pessanha): “Só com Camilo Pessanha o Simbolismo desligou-se de aderências realistas e de retardatárias formas de Romantismo sentimental.”

Esboço biográfico e cronológico

1867: O nosso poeta conimbricense nasceu a 7 de setembro, era filho natural de Francisco António de Almeida Pessanha, estudante de Direito, e de Maria do Espírito Santo Duarte Nunes Pereira, doméstica pobre e plebeia. Foi contista, cronista, crítico literário, sinólogo, jurista e tradutor.

1885: Publica seu primeiro poema chamado *Lúbrica*, sendo possível observar uma admiração do poeta pela civilização chinesa.

1887: Publica seu primeiro conto: *Solidões*.

1891: Forma-se na Faculdade de Direito na Universidade de Coimbra.

1894: Na primavera, vai para Macau, na China, trabalhar como professor, funcionário, advogado e juiz.

1896-1897: Fez seu primeiro retorno à metrópole.

1899-1900: Segundo regresso a Portugal para visitar a mãe (a qual veio a falecer pouco tempo depois da sua partida para o Oriente).

1900: Constitui-se como conservador do registo predial (funcionário público responsável por registrar imóveis).

1905-1909: Na terceira vez, fez visitas periódicas a Portugal para tratar da saúde.

1910: Instaura-se a república em Portugal; começa seu trabalho de tradutor na língua chinesa.

1916: Dezesseis poemas são publicados na revista *Centauro*, como núcleo do poema *Clepsidra*.

1915-1916: Última vinda ao país de origem onde transmite os seus manuscritos à confiança de Ana de Castro Osório.

1920: É publicada sua única antologia de poemas: *Clepsidra*.

1921: Escreve seu testamento e deseja como última vontade que seja enterrado sem música e sem coroas de flores. Ademais, deixa seus livros para a biblioteca da Repartição do Expediente Sínico, em Macau.

1926: Falece em Macau, em 1º de março, devido à tuberculose e ao vício em ópio, aos 59 anos.

Crítica ao autor

A fim de procurar acerca do que os eruditos dizem do nosso *poeta-mor* simbolista, notamos a fala de Gomes ([1994]:41) quando nos diz que “Camilo Pessanha é também o poeta que expressa o sofrimento frente à brevidade da vida, a incapacidade do homem de captar o que quer que seja da realidade circundante.”

Enquanto que para Moisés (2009:298): “Diferindo essencialmente dos demais poetas do tempo, Camilo Pessanha enquadra-se de modo transparente na estética simbolista. Nele, o Simbolismo manifesta-se em todas as suas características fundamentais, especialmente como música, sugestão e símbolo. E essa identificação resulta, antes do mais, numa vida exterior praticamente vazia de acontecimentos, e de uma vida interior em permanente ebulição, de maneira a dar a impressão de que, nele, a Poesia e a Vida são figuras congruentes, peça única. É que a obra poética de Camilo Pessanha se autentifica, em princípio, pelo sentido abstrato, hermético, vago, difuso, próprio de quem, simbolista nato e um temperamento ultra-sensível, se sente inadaptado à existência, que somente lhe causa desengano e dor.”

Não é à toa que Pessanha ficou conhecido como o “poeta da Dor”: “Poeta refinado, manifestando em sua poesia o sentimento de uma dor cósmica, Camilo Pessanha soube dar como ninguém intensa força à palavra poética, explorada em todas as suas nuances” (Gomes, [1994]:41). O poeta era fruto de um sentimentalismo exacerbado em que tudo lhe causa dor e sofrimento; em que sua existência é totalmente insignificante perante o mundo ao redor.

Em outras palavras, sua sensibilidade transborda o próprio ser. E, como disse mais uma vez Moisés (2009:300): “Pessanha seria simbolista mesmo sem o Simbolismo.” Tal era a representatividade do poeta português.

Ainda nessa perspectiva da dor, Abdala Júnior e Paschoalin (1994:130) nos relacionam que “a dor é uma constante nos poemas de Camilo Pessanha. Ela vem do pessimismo, afim do decadentismo francês e do budismo que o poeta conheceu em Macau (China), onde trabalhou para o governo português.”

E é lá no Oriente onde Pessanha se dedica ao trabalho como tradutor chinês, quando ele próprio nos conta que “isolei a tradução de cada um dos versos, e dentro dela conservei, nos limites do possível, às ideias e símbolos a ordem original. Isto é, da poesia chinesa busquei trasladar com exactidão o que era trasladável — o elemento substantivo ou imaginativo —: porquanto o elemento sensorial ou musical, resultando de uma técnica métrica especialíssima (em que há sabiamente aproveitados recursos prosódicos de que as línguas europeias não dispõem), é absolutamente inconversível” (Pessanha *apud* Pires, 1992:18).

A *Clepsidra*

Ana de Castro Osório, dona da Editora Lusitânia, reúne um aparato de poemas de Camilo Pessanha relevantes para o simbolismo português, que conseguinte influenciou na geração de *Orpheu*. A obra foi organizada enquanto Pessanha se encontrava em Portugal, entre os anos de 1915 e 1916, e foi lançada em outubro de 1920.

A presença do Simbolismo já pode ser percebida no próprio título, *Clepsidra*. Complementa Barros (2009:60): "Se, como é provável, o poeta retirou a palavra do célebre verso de Baudelaire, «Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide», a decisão sugere a inscrição da sua poesia no movimento simbolista, no sentido em que Baudelaire foi, pelos simbolistas, unanimemente reconhecido como o grande precursor."

A editora Ática lançou a segunda edição de *Clepsidra* em 1945, quase duas décadas após a morte de Pessanha. A edição foi organizada por João de Castro Osório, filho de Ana de Castro Osório, que, ainda adolescente, acompanhou de perto a preparação da primeira edição. Essa nova edição inclui mais onze poemas, resgatados mais tarde pelo próprio João, que dedicou grande parte da vida a preservar e homenagear a obra do poeta.

A sua produção literária se resume apenas a um único livro e “bastou esse título para atribuir a Camilo Pessanha o lugar absolutamente crucial que ele detém na nossa literatura, em direta relação com o simbolismo europeu finissecular, nos primórdios do modernismo” (Spaggiari *apud* Pessanha, 2014, p. 9).

A sua poesia

Camilo Pessanha criou uma poesia muito cuidadosa, atentando-se ao som e ao efeito emocional dos versos. Em especial, seus sonetos são escritos com muito cuidado para evitar qualquer expressão sentimental que pareça comum ou previsível.

Nos poemas de Pessanha, a musicalidade é construída por meio de diversos recursos técnicos e estilísticos, que se articulam de formas variadas ao longo dos versos. Todavia, a harmonia não se esgota nesses recursos, pois "não são apenas os aspectos técnico-estilísticos os responsáveis pela musicalidade dos poemas. Aspectos formais, semânticos e sintáticos contribuem também para a musicalidade e para a compreensão dos versos" (Germano; Souza, 2012, p. 72).

Ele escolhe cada palavra com atenção, buscando um equilíbrio no som e na simplicidade do verso. Sua poesia mostra um sofrimento pessoal muito sutil, como bem afirma Barros (2009:60) "Tudo é sutil em Pessanha, menos o desespero, mas um desespero que se quer «sem ruído»." Focada num ritmo cada vez mais distante e abstrato do que o tempo traz e leva.

O título de sua única obra é bastante simbólico, pois evoca a ideia de algo que escorre lentamente, sugerindo o curso do tempo e, por extensão, o avanço da vida rumo à morte inevitável. Ainda segundo Barros (2009:60): "o que goteja na clepsidra não é só o tempo cósmico, mas o tempo e a finitude de cada vida humana; o que exaure o fio de água da clepsidra é o *gouffre*, o abismo, a morte."

Pessanha utiliza a imagem do relógio d'água como metáfora para traduzir a passagem do tempo. Para Germano e Souza (2012:69), a água "é o elemento que dirige o sujeito ao esquecimento e aparece nos poemas de Camilo Pessanha, por exemplo, na forma de rio."

Paisagens de Inverno II

Passou o outono já, já torna o frio...
— Outono de seu riso magoado.
Álgido inverno! Oblíquo o sol, gelado...
— O sol, e as águas límpidas do rio.

Águas claras do rio! Águas do rio,
Fugindo sob o meu olhar cansado,
Para onde me levais meu vão cuidado?
Aonde vais, meu coração vazio?

Ficai, cabelos dela, flutuando,
E, debaixo das águas fugidias,
Os seus olhos abertos e cismando...

Onde ides a correr, melancolias?
— E, refratadas, longamente ondeando,
As suas mãos translúcidas e frias...

(Pessanha, 2009, p. 69)

As estações do ano é outro elemento utilizado para *associar a água ao tempo*, sendo o inverno aquele que sempre, com seu frio, parece cristalizar o ser, interrompendo o fluxo natural da existência. O frio, assim como a cor azul, assume na sua poesia a função de estado emocional.

O título *Viola Chinesa* revela-se altamente sugestivo, pois sinaliza o vínculo de Pessanha tanto com a musicalidade quanto com a estética e o fascínio pela cultura oriental. Ao empregar rimas interpoladas e uma disposição harmônica nos poemas, Pessanha aproxima o verso da música.

Viola Chinesa

Ao longo da viola morosa
Vai adormecendo a parlenda
Sem que amadornado eu atenda
A lengalenga fastidiosa.

Sem que o meu coração se prenda,
Enquanto nasal, minuciosa,
Ao longo da viola morosa,
Vai adormecendo a parlenda.

Mas que cicatriz melindrosa
Há nele que essa viola ofenda
E faz que as asitas distenda
Numa agitação dolorosa?

Ao longo da viola, morosa...

(Pessanha, 2009, p. 106)

Outro recurso utilizado por ele é "a repetição de fonemas nasais no final dos versos (*parlenda/atenda/prenda/ofenda/distenda*) e o uso das consoantes sonoras ("A lengalenga fastidiosa") imitam o som da viola chinesa" (Germano; Souza, 2012, p. 72).

Embora não traga no título a referência a um instrumento, o poema *Ao longe os barcos de flores* também alude a um instrumento musical — a flauta — evocando, assim, a delicadeza sonora presente na lírica de Pessanha.

Ao longe os barcos de flores

Só, incessante, um som de flauta chora,
Viúva, grácil, na escuridão tranquila,
— Perdida voz que de entre as mais se exila,
— Festões de som dissimulando a hora

Na orgia, ao longe, que em clarões cintila
E os lábios, branca, do carmim desflora...
Só, incessante, um som de flauta chora,
Viúva, grácil, na escuridão tranquila.

E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite, fora,
Cauta, detém. Só modulada trila
A flauta flébil... Quem há de remi-la?
Quem sabe a dor que sem razão deplora?

Só, incessante, um som de flauta chora...

(Pessanha, 2009, p. 84)

A musicalidade manifesta-se nos jogos sonoros entre as palavras *Só* e *remi-la*, cuja articulação sugere, sutilmente, as notas musicais. Outro aspecto recorrente de sua poética é a presença de uma *dor que sem razão deplora, imprevista* — atravessada pela própria condição de existir, de ser só. O poeta se coloca na *viuvez* da flauta, do seu incessante choro meio a orquestra.

Na poesia de Pessanha existe *destroços* de um imaginário decadente, um "mundo como representação disfórica" (Barros, 2009, p. 59). Cada parte do poema representa o estado disfórico de alma do sujeito poético.

Vênus II

Singra o navio. Sob a água clara
Vê-se o fundo do mar, de areia fina...
— Impecável figura peregrina,
A distância sem fim que nos separa!

Seixinhos da mais alva porcelana,
Conchinhas tenuemente cor-de-rosa,
Na fria transparência luminosa
Repousam, fundos, sob a água plana.

E a vista sonda, reconstrui, compara.
Tantos naufrágios, perdições, destroços!
— Ó fúlgida visão, linda mentira!

Róseas unhinhas que a maré partira...
Dentinhos que o vaivém desgastara...
Conchas, pedrinhas, pedacinhos de ossos...

(Pessanha, 2009, p. 67)

Para Germano e Souza (2012), o emprego de diminutivos na última estrofe tem como finalidade "diminuir as impressões terríveis das imagens que representam." Essas imagens parecem refletir a atmosfera derrotista que permeia a obra. Há um desespero velado por uma delicada sutileza.

CAMILO PESSANHA

Prisma: revista trimensal de Filosofia, Ciência e Arte
Pôrto, Março de 37

... «Camilo Pessanha, ainda estudante em Coimbra, foi o primeiro português a encontrar-se com Paulo Verlaine, para o que já recebera as águas baptismas das mãos de João de Deus e de Frei Agostinho da Cruz, os poetas que até então maior influência tinham exercido no seu espírito».

Carlos Amaro.

Referências

- ABDALA JÚNIOR, Benjamin; PASCHOALIN, Maria Aparecida. Decadentismo-Simbolismo (1890-1915). *In*: ABDALA JÚNIOR, Benjamin; PASCHOALIN, Maria Aparecida. **História social da literatura portuguesa**. 4. ed. São Paulo: Editora Ática, 1994. p. 122-130.
- BARROS, João Paulo Almeida. **Sentimento e conhecimento na poesia de Camilo Pessanha**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2009.
- GERMANO, Ricardo; SOUZA, Ronaldo. **O Simbolismo em Portugal: uma leitura de Camilo Pessanha**. *Crátilo: Revista de Estudos Linguísticos e Literários*, Patos de Minas: UNIPAM, v. 5, n. 1, p. 64-76, mar. 2012.
- GOMES, Álvaro Cardoso. **O Simbolismo**. São Paulo: Ática, [1994].
- MOISÉS, Massaud. Simbolismo (1890-1915). *In*: **A literatura portuguesa**. 36. ed. São Paulo: Cultrix, 2009, p. 279-301.
- PESSANHA, Camilo. **Clepsidra**. Edição de Barbara Spaggiari. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2014.
- PIRES, Daniel (Org.). **Camilo Pessanha, prosador e tradutor**. Macau: Instituto Português do Oriente, 1992.
- SARAIVA, António José; LOPES, Oscar. Neo-Romantismo e Simbolismo-Decadentismo. *In*: **História da literatura portuguesa**. 17. ed. Lisboa: Porto Editora, 1996. p. 957-979.

DOSSIÊ

(CAMILO PESSANHA)
POR DEYSE GALVÃO & GUILHERME LEITE

Guilherme Antônio Gomes Leite é acadêmico do curso de Letras - Língua Portuguesa - pela Universidade Federal de Campina Grande (campus Cajazeiras-PB).

Deyse de Freitas Galvão é acadêmica do curso de Letras - Língua Portuguesa - pela Universidade Federal de Campina Grande (Campus Cajazeiras-PB).